

* * *

12 апреля 2023 г. в МГУ имени М.В. Ломоносова состоялось заседание секции Лаборатории философии хозяйства «Новая экономическая реальность: структурные и региональные аспекты» (Ломоносовские чтения — 2023) на тему: «Современная экономическая реальность философско-хозяйственный аспект», на котором выступили 20 докладчиков: доктора наук Ю.М. Осипов, С.Г. Ковалев (СПб.), А.В. Кузнецов, К.В. Молчанов; кандидаты наук Е.О. Выдрина (СПб.), В.Е. Гаврилова, Е.С. Зотова, Н.П. Недзвецкая, В.В. Кашицын (Новороссийск), Е.А. Починкова (Новороссийск), Т.В. Рахимов, Г.В. Фадейчева, Е.Х. Хабибулина, Т.Ю. Яковец; научный сотрудник Т.С. Сухина; аспиранты И.З. Гелисханов, А.М. Хашиева; независимый исследователь Д.М. Камари; студент П.Д. Шельмаков.

Т.С. СУХИНА

**Современная экономическая реальность:
философско-хозяйственный аспект***

Аннотация. Представлен обзор работы секции «Современная экономическая реальность: философско-хозяйственный аспект» в рамках экономической секции Ломоносовских чтений — 2023 «Новая экономическая реальность: структурные и региональные аспекты», состоявшейся на экономическом факультете МГУ 12—13 апреля 2023 г. На заседании были рассмотрены тенденции движения современной российской экономики к новой реальности в философско-хозяйственном аспекте.

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Сухина Т.С. Современная экономическая реальность: философско-хозяйственный аспект // Философия хозяйства. 2023. № 3. С. 232—242. DOI:

Ключевые слова: философия хозяйства, современная экономическая реальность, экономика, российская экономика, общество, цифровые платформы.

Abstract. Presents the review of the session « Modern economic reality: philosophical-economic aspect» within the economic section of Lomonosov Readings—2023 " New Economic Reality: Structural and Regional Aspects ", which was held at the Faculty of Economics of Moscow State University on April 12—13, 2023 is presented. At the meeting the tendencies of the movement of the modern Russian economy towards a new reality in the philosophical and economic aspect were considered.

Keywords: philosophy of economy, modern economic reality, economy, Russian economy, society, digital platform.

УДК 330
ББК 65в

В апреле 2023 г. на экономическом факультете МГУ в рамках работы экономической секции «Новая экономическая реальность: структурные и региональные аспекты» состоялись 3 сессионных заседания Секция 12.1. «Современная экономическая реальность: философско-хозяйственный аспект» под руководством заведующего лабораторией философии хозяйства экономического факультета МГУ д.э.н., профессора Ю.М. Осипова в очном формате.

Цель работы секции: рассмотреть тенденции движения современной российской экономики к новой реальности в философско-хозяйственном аспекте.

Открыл заседание руководитель секции д.э.н., профессор **Ю.М. Осипов** с вступительным докладом: «Откликаясь на общефакультетское название Ломоносовских чтений — 2023 «Новая экономическая реальность», мы предпочли более сдержанное «Современная экономическая реальность: философско-хозяйственный аспект», подчеркнув тем самым саму проблему качественной новизны нынешней, прежде всего, российской, экономики, а в нашем понимании — хозяйства, а затем уже экономики как стоимостно-

денежно-оценочно-финансово-капитало-обусловленной части хозяйства.

В самом деле, велики ли качественно обновленческие тенденции в современной реальности? Да, кое-какая новизна есть, немало и почему-то конспиративная (а почему в общем-то ясно даже непосвященному наблюдателю — кризис, санкции, война, перестроение планетарного мира), но иное дело — новая реальность! Да, она, конечно, есть, однако какая же она не в функциональном, а в содержательном плане? И какую в действительности роль играют цифровые новшества, хотя бы в виде так называемых «цифровых платформ»? Да, шаг к новизне сделан, но, во-первых, можно ли уже говорить о качественном изменении характера экономики и ведомого ею хозяйства или же это пока всего лишь первый шаг в сторону какой-то неэкономике с возможным для неё постэкономическим технотронным запалом?».

В докладе «Современные реалии и державная конкурентноспособность РФ» д.э.н., профессор **С.Г. Ковалев** (Санкт-Петербургский государственный экономический университет) отметил, что «современный мир — это не просто турбулентный мир, но это и историческая среда, причем агрессивная, активная в своём воздействии на РФ, в которую волею судьбы включена и погружена страна. Державное выживание в этом новом мировом порядке требует колоссальных мобилизационных усилий и со стороны государства, и со стороны граждан. А это целый пласт острейших проблем повышения державной внутренней и внешней дееспособности, прежде всего ресурсной, производственно-технологической, продуктовой конкурентоспособности. Решение проблем предполагает переход к иной модели развития страны, жестко ориентированной на товаропроизводящий сектор. Развитие следует переориентировать на повышение конкурентоспособности товаров, хозяйствующих субъектов и экономики страны в целом, на повышение её доли в мировом хозяйстве. Это сложнейшая и одна из важнейших проблем, стоящих перед страной.

Тип развития обусловлен как объективными внутренними и внешними условиями и в данный момент, и в прогнозируемом будущем, а также дееспособностью политической элиты, видением ею перспектив страны, её усилиями по достижению целей. А это тре-

бует: определения целей и задач развития, исходя из объективных внутренних и внешних реалий РФ; формирования механизма развития под достижение целей и задач; разработки концептуальной идеологии, ориентированной на сплочение всех граждан страны в процессе движения по намеченной траектории развития».

Д.э.н. **А.В. Кузнецов** (Финансовый университет при правительстве РФ, Москва) в докладе на тему «Цивилизационное влияние Китая на процесс глобализации» отметил, что Китаю принадлежит уникальная роль в процессах глобализации, которую возможно обобщить в пяти основных тезисах.

1. Политика изоляции как путь китаецентричной доктрины.
2. Включение Китая в международное разделение труда носило преимущественно недобровольный характер.
3. Китай первым создал условия для промышленной революции.
4. Политика открытости как реакция на расширение Запада.
5. Скрытое влияние Китая на мировую экономику.

Между тем Поднебесная продолжает активно овладевать западными учениями и технологиями в надежде через них достигнуть теоретической и технологической самодостаточности с целью превращения из объекта международных отношений в субъект, формирующий международные нормы поведения».

К.э.н., профессор **В.В. Кашицын** (ГМУ им. адмирала Ф.Ф. Ушакова, Новороссийск) в докладе «Экономическая реальность и кривое зеркало ее восприятия и отражения: истоки, закономерности, противоречия, перспективы» отметил, что «исторически и логически существует два взаимосвязанных и противоречивых варианта в восприятии и отражении экономического знания, экономического процесса: это научный, взвешенный, методологически сбалансированный вариант и вариант по принципу от-противного, через преодоление максимального ущерба и убытков. И экономическая ткань эволюционирует, балансируя между этими вариантами. А начинается все с возникновения и неуклонной максимизации прибавочного продукта и его непримиримой ожесточенной борьбы с продуктом необходимым, в которой экономический процесс пережил эволюционно ряд качественных мутаций-преобразований в

ареале взаимосвязи производительных сил и производственных отношений.

В первом ряду стоит относительное обособление на базе эволюции разделения труда, выделения основных факторов производства: земля, труд, орудия труда и средства производства (капитал), организационно-управляющий фактор (предпринимательство). Последние сто лет добавились пространство и время. Результат — экономические закономерности.

Во-втором ряду обособляются объект и субъект хозяйственной деятельности и власть-государство (эффект публичности и тени). Результат — противоречия.

В третьем ряду появляется и развивается социализация хозяйственной деятельности как результат развития противоречий.

В четвертом ряду появляются и развиваются подэтапы гранд-трагического этапа подавления объективации экономического процесса, укоренившегося посредством рынка и его товарности:

- а) подавление рынка-конкуренции монополий,
- б) подавление государства как инструмента гармонизации отношений
- в) подавление социализации как способа балансировки отношений
- г) подавление окончательное объективности (материальности) процесса в лице равновесия, гармонизации и сбалансированности
- д) «торжество» мнимых иррациональных миазмов-эффектов.

И, соответственно, окончательное подавление процесса развития в апофеозе деградации (сегодняшнее время).

В итоге: безальтернативность реактивации всех без исключения микро и макроформ социализации экономических процессов».

В докладе «Система общественных потребностей в современной экономической реальности: философско-хозяйственный аспект» к.э.н., доцент **Г.В. Фадейчева** (ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений», Москва) отметила, что «в многоуровневой системе общественных потребностей правомерно выделить особую общественную потребность — общественную потребность развития, которая требует реализации четкой экономической политики, направленной на подъем реального сектора экономики в интересах

страны». По мнению докладчика «общественная потребность развития России в современной экономической реальности требует преодоления сформированного в 90-е годы XX в. ранее нетипичного для Русского мира индивидуалистического типа поведения, с соответствующей мотивацией и моделью жизненных установок, укоренению которой в определенной степени способствовали отказ от государственной идеологии и социально-экономические последствия пореформенного периода. Для достижения целей национального развития, формирования системы общественных потребностей, отвечающих интересам России и ее позициям в новой экономической реальности, наряду с вопросами неоиндустриализации, внедрения новых технологий, перехода к более высоким технологическим укладам ключевым вопросам является вопрос формирования адекватной данным задачам модели поведения молодежи и её вовлечения в реализацию масштабных перемен».

В своем докладе «Философские основы общественного хозяйства как источник противоречий» **Починкова Е.А.** (филиал МГЭУ в Новороссийске) сформулировала тезис, что в основе любого хозяйства лежат философские концепции. Именно они определяют организационные формы хозяйства, запрет или поощрение отдельных видов деятельности, ключевые цели деятельности. В условиях сложной системы общественного сознания могут возникать противоречия между отдельными элементами системы. В связи с этим предлагается в рамках гуманитарных наук анализировать идеи, выдвигаемые экономической наукой на предмет их непротиворечивости сложившимся общественным ценностям. А также на предмет их качественного влияния на природу и сущность человека.

К.В. Молчанов, д.ф.н., к.э.н., к.соц.н., (ЭФ МГУ) в докладе «Предметно-гносеологические особенности современных политэкономических исследований социально-экономического развития России», в котором представил выводы, сделанные в процессе и в результате исследований социально-экономического развития России с помощью метода диалектического познания.

К.э.н., доцент **В.Е. Гаврилова** (ЭФ МГУ) в докладе «Контур денежной системы в первой половине XXI века: золотой рубль, цифровой рубль или бартер на блокчейне?» рассмотрела проблемы и сценарии будущего, связанные со «стремительным развитием но-

вых денег, структурно представленных токеном, цифровым кодом и технологией распределенного реестра, которые возникнув из ниоткуда, ставят человечество перед тройственным выбором: производящая экономика, функционирующая на традиционных законах здравого смысла, цифровое рабство или пиратское хозяйство, опирающееся на криптопанков-майнеров».

По мнению докладчика «представленные сценарии развития денежной системы, при всей их неопределенности с точки зрения ответственности власти, степени свободы человека, силы влияния искусственного интеллекта на повседневную практику расчетов и инвестирования, не должны вызывать алармистских настроений. Во-первых, эти сценарии вряд ли будут реализованы в чистом виде: будущее, как всегда, за некой пропорцией указанных монетарных и квазимонетарных инструментов в рамках государственных юрисдикций. Кстати, государство как таковое, в данном случае становится самым главным общественным благом, за которое предстоит бороться. Во-вторых, подобные сценарии не реализуются быстро: как всегда, будут возникать институциональные, социальные, провиденциалистские факторы, препятствующие воплощению точно и в срок, в соответствии с первоначальным замыслом коллективного субъекта, будь то человеческое начало или наделенный субъектностью искусственный интеллект».

В докладе «Историческая традиция политэкономии и современность: французская школа» к.э.н. **Т.В. Рахимов** (Аэророс, Москва) отметил, что «Сегодня возрождающаяся российская школа экономической мысли настойчиво стремится «найти себя». Россия — страна с более чем тысячелетней историей. Без высшей идеи не может существовать ни человек, ни народ. Учение политической экономии будет либо содействовать укреплению нации, либо ослаблять, однако характер нации всегда остается неизменным. В отношении каждого народа экономическая наука должна подбирать меры, применимые к обстоятельствам, свойственным этому народу, его особому состоянию и интересам при соответствующем положении мира. Игнорирование этого, попытка неисполнения миссии нации непременно повлечет за собой тяжелые последствия, трудности, в том числе и экономического характера. Для каждого народа имеет значение независимость и могущество страны, однако целью

является не простое обогащение, а более сложный идеал: исторический и политический».

В докладе к.э.н. **Е.Х. Хабибуллиной** (Академия труда и социальных отношений, Москва) «Экономика военного времени: философско-хозяйственные аспекты» в центре внимания «модель государственного регулирования, которая опирается на осознание принципиальных особенностей русской идеологии, своеобразие хозяйственных типов поведения, сформированных тысячелетней историей православного христианства и доминанты его духовных ценностей». Автор полагает, что «целеполагание русского типа регулирования экономики должно основываться на русской философии хозяйства, с ее доминантой духовных ценностей православного христианства. Нравственный идеал, исповедуемый народом более тысячи лет русской истории, привел к укоренению в традициях совестливости, честности, трудолюбия, готовности идти на жертвы, вплоть до самопожертвования ради жизни и блага всего народа. Принципиально важно то, что это привело к укоренению установки на творчество, глубокому уважению к образованности и культуре, к христианской уживчивости и взаимоприятию разных этносов, культивированию в лучших представителях народа скромности личных потребностей. Своеобразие русской идеологии, глубоко отличной от доминирующей на западе идеологии индивидуализма, должно послужить фундаментом для выработки стратегических и тактических целей народного хозяйства».

В докладе «Глобальная социальная динамика в перспективе» к.э.н. **Т.Ю. Яковец** (МИСК, Москва) представила «три основных варианта будущего развития. Во-первых, глобализацию по Клаусу Швабу. В этом случае только миллиард человек на Земле получат возможность жить нормальной жизнью, а прочее народонаселение (уже не народ) будет обречено на прозябание. Для глобального населения планеты такой сценарий носит катастрофический характер. Второй сценарий — коммунистический социализм Китая. В Китае КПК действительно управляет воспроизводством народонаселения, как и всем народным хозяйством. Но за хорошее материальное положение и разнообразие высокотехнологичных потребительских товаров китайцам приходится платить ограничениями их свободы выбора, в том числе и в вопросах семейной и государ-

ственной демографической политики. Третий вариант — многополярное мироустройство, которое отстаивает Россия. С.Н. Булгаков еще в 1905 г. предлагал создать в России партию христианского социализма. Христианский социализм — это социализм с Богом, при котором главная цель такого мироустройства — не обещание трудящимся «куска хлеба», а проведение гуманной социальной политики на христианских принципах. В этом случае российский народ может перейти из режима депопуляции к росту населения страны».

И.З. Гелисханов (аспирант, МГУ) в докладе «Феномен цифровых платформ» обратил внимание на актуальность «изучения сущности и деятельности организаций, осуществляющих свою деятельность посредством использования цифровых платформ (платформенных организаций) и представил результаты исследования платформенных механизмов управления транзакциями (МУТ). Как показывают результаты анализа различных видов транзакционных платформ, увеличение уровней частоты транзакций, неопределенности и специфичности активов приводит на практике к необходимости применения более интегрированных платформенных механизмов управления транзакциями, которые получают, согласно прогнозам автора, наибольшее распространение в платформенной экономике в среднесрочной и долгосрочной перспективе».

Студент Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета **П.Д. Шельмаков** представил доклад «Судьбы модели “экономического человека”», в котором рассмотрел изменение представлений о роли и месте человека в экономике. Отметив, что принятие решений экономическим человеком осуществляется уже не только на основании собственного анализа возможных альтернатив и выбора оптимального варианта, но с ориентацией на общественное мнение, что качественное и количественное изменение в информационной среде улучшает информированность “экономического человека”, автор заключил, что «модель “экономического человека” в наши дни претерпевает кризис, в первую очередь связанный с тем, что большинство принципов, стоящих в её основе либо неактуальны, либо сильно видоизменились».

В своем докладе «Открывающиеся возможности в условиях глобальной экономической нестабильности» к.э.н. **Е.О. Выдрина** (Санкт-Петербургский институт (филиал) ВГУЮ) отметила, что

«сегодня, в связи с изменением условий хозяйствования на территории не только России, но и всего мира, осложнение экономических отношений, обострение различного рода конфликтов оказывает негативное влияние на благосостояние мирового сообщества. Для российской экономики ключевой ”открывающейся возможностью” становится вынужденная необходимость в восстановлении и равномерном росте собственного производства в разных отраслях экономики, которой обеспечит рост потребности в трудовых ресурсах. Расширение производства основного капитала должно привести к росту заработной платы и прибылей, но пока основной капитал не изготовлен, будет продолжаться недостаток в потребительских товарах. Данная мера позволит уменьшить зависимость от внешних партнеров. Одновременно с укреплением экономики внутри государства, следует расширять экономико-политические отношения на Восток, перенимать позитивный опыт в отношении разработок и применения новых технологий, достижений науки, техники, здравоохранения и образования».

Д.М. Камари (независимый исследователь, Москва) в докладе «“Искусственный поручитель”»: слабые связи в обществе технологического развития» отметил, что «развитие информационных технологий и развития всеобъемлющих баз данных открывают неизведанные возможности перед индивидом. Способность искусственного интеллекта анализировать большие массивы информации облегчают задачу по принятию оптимального решения на долгосрочный период времени и построению сценариев развития ситуации». Проанализировав роль и влияние института поручительства и слабых связей на процесс трудоустройства, автор приходит к выводу, что «механизм регуляции и распределения трудовых кадров путем использования систем искусственного интеллекта может быть эффективен только на основе консолидации усилий как со стороны государственного, так и частного секторов. Пока на рынке будет дисбаланс распределения рабочей силы, бесполезно рассчитывать на инвестиционную активность со стороны компаний в развитие своих кадров. Одновременно сами кадры не будут вкладывать средства в свое развитие, заранее зная, что это не принесет результат».

Подводя итог, **Ю.М. Осипов** заключил: «судя по тому, что было высказано ораторами, современная экономическая реальность

отличается не столько качественной новизной, сколько приспособлением к действительно новым, вполне себе и кризисным, обстоятельствам. Так или иначе, но кое-какая новизна есть, в том числе и «цифро-платформенная», однако куда, к какой новой реальности движется сейчас экономическая реальность, остаётся открытым вопросом, над чем как раз и стоит размышлять экономистам и философам хозяйства, однако при условии большей информированности о реально происходящем, чем это имеет место сейчас в условиях межцивилизационной конфронтации.

* * *

13 апреля 2023 г. в МГУ имени М.В. Ломоносова состоялось заседание секции Лаборатории философии хозяйства «Новая экономическая реальность: структурные и региональные аспекты» (Ломоносовские чтения — 2023) на тему: «Смыслология, цифрология и мифология от экономики», на котором выступили 12 докладчиков: доктора наук Ю.М. Осипов, М.Л. Альпидовская, И.Р. Бугаян (Ростов н/Д), Ф.И. Гиренок, С.Г. Ковалев (СПб.), А.В. Кузнецов, И.Ю. Фомичев (Тюмень), К.А. Хубиев, О.Р. Чепьюк (Н. Новгород); кандидаты наук О.В. Доброчеев, В.В. Кашицын (Новороссийск); аспирант И.З. Гелисханов.